

Avaliação de diferentes modelos de linguagem no apoio ao ensino de interpretação literária

Ludmila Fernandes Roman
Presidente Prudente – SP – Brasil

Abstract. *This research studies the use of Llama 3.3, Command R+ and Google Gemini in the interpretation of literary texts. The models were provided with detailed instructions on how to explain the interpretation of each text teaching the user the logic behind the reasoning in a didactic way. The responses were evaluated based on their clarity, interpretation, and alignment with human analyses.*

Resumo. *Esse trabalho estuda a utilização de Llama 3.3, Command R+ e Google Gemini na interpretação de textos literários. Os modelos receberam instruções detalhadas para explicar a interpretação de cada texto ensinando o usuário a lógica do raciocínio de forma didática. As respostas foram avaliadas considerando sua clareza, interpretação e alinhamento com análises humanas.*

1. Introdução

Atualmente, o avanço tecnológico na área de inteligência artificial permite cada vez mais o acesso à informação. Com isso, torna-se possível uma educação de acesso a todos.

Na educação, a IA começou a gerar novas soluções de ensino e aprendizagem que estão atualmente sendo testadas em diferentes contextos [PEDRO et al. 2019].

Portanto, surge a questão: como utilizar essa tecnologia a nosso favor para melhorar o índice educacional?

Sistemas de IA podem apoiar a aprendizagem personalizada ao adaptar conteúdo e feedback às necessidades individuais dos estudantes [UNESCO 2021].

Um dos principais problemas atuais na educação é a dificuldade em interpretação de texto, que, quando dominada, traz inclusive facilidades para aprender outros temas.

Embora existam estudos sobre inteligência artificial na educação, ainda há poucos trabalhos voltados especificamente ao uso de modelos de linguagem na interpretação de textos literários, especialmente considerando aspectos pedagógicos e alinhamento com análises humanas.

Esse trabalho estuda a utilização da inteligência artificial e modelos de linguagem no aprendizado de interpretação textual com foco em contos de ficção.

Para isso, três modelos pré-treinados foram utilizados: Llama 3.3, Command R+ e Google Gemini, que receberam o mesmo texto e instruções para avaliar sua capacidade de identificar passagens relevantes, produzir explicações com base no texto e apresentar raciocínio de forma didática, voltada a estudantes iniciantes.

Além de comparar os modelos, o trabalho investiga o impacto de diferentes instruções (prompts) na qualidade das respostas geradas.

Os textos utilizados foram retirados do projeto Gutenberg, uma base de dados com diversos textos em domínio público. Para delimitar a análise, foram selecionados quatro trechos de contos do Edgar Allan Poe, devido ao seu tamanho reduzido e à facilidade de encontrar interpretações em sites educacionais.

A avaliação será realizada de forma qualitativa com base em critérios pré-definidos, como clareza na explicação, profundidade da interpretação e comparação com análises produzidas por especialistas ou materiais didáticos disponíveis, buscando identificar diferenças e similaridades.

Para comparação com interpretações humanas serão utilizadas análises disponíveis nas plataformas digitais reconhecidas, SparkNotes, LitCharts e SuperSummary.

Textos literários permitem múltiplas interpretações, dependendo da perspectiva e do contexto do leitor [BRITANNICA 2026].

Dessa forma, o trabalho também busca identificar como diferentes estratégias de instrução influenciam na qualidade pedagógica das respostas.

Por fim, os resultados serão analisados com o objetivo de discutir o potencial e as limitações do uso de modelos de linguagem como ferramentas de apoio ao ensino de interpretação literária, especialmente na educação.

A avaliação não busca determinar se as interpretações estão corretas, mas verificar a capacidade dos modelos de produzir análises coerentes, fundamentadas e pedagogicamente úteis.

2. Trabalhos relacionados

Existem pesquisas recentes que investigam o uso de modelos de linguagem em diferentes contextos educacionais e de processamento de linguagem natural. Segundo Holmes et al. (2020), sistemas baseados em inteligência artificial podem atuar como ferramentas de apoio ao ensino, oferecendo explicações e orientações adaptadas às necessidades dos estudantes.

Além disso, estudos como Kasneci et al. (2023) discutem o impacto de modelos de linguagem generativos no ambiente educacional, apontando tanto benefícios quanto limitações dessas tecnologias. Os autores observaram que modelos como Chat GPT podem auxiliar na produção de explicações, resumos e atividades didáticas, embora ainda apresentem riscos relacionados à superficialidade e geração de informações incorretas.

Na área de processamento de linguagem natural, Jurafsky e Martin (2025) descrevem modelos de linguagem como sistemas capazes de processar e gerar uma linguagem humana utilizando técnicas computacionais. Esses modelos têm sido aplicados em tarefas como resumo automático, geração textual e análise semântica, incluindo atividades relacionadas à interpretação textual.

Diferentemente dos trabalhos encontrados na literatura, esta pesquisa busca analisar especificamente a capacidade de modelos de linguagem em interpretar textos literários de Edgar Allan Poe sob uma perspectiva educacional, comparando suas respostas com interpretações humanas amplamente utilizadas em materiais de apoio ao ensino de literatura.

3. Metodologia

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa possui abordagem qualitativa e caráter exploratório-comparativo, buscando analisar o desempenho de diferentes modelos de linguagem na interpretação de contos literários e no apoio ao ensino de interpretação textual.

A IA pode atuar como tutora, fornecendo explicações e orientações adaptadas às necessidades do estudante [HOLMES et al. 2020].

3.2 Seleção dos textos literários

Os contos foram selecionados a partir do acervo do Projeto Gutenberg, priorizando obras em domínio público e de extensão reduzida, dados os limites dos modelos.

Portanto, foram selecionados quatro trechos de contos do escritor Edgar Allan Poe.

Edgar Allan Poe é conhecido por sua profundidade psicológica e exploração da mente humana [BRITANNICA 2026].

Também foi levada em consideração a disponibilidade de análises literárias humanas dos contos, selecionando os que trariam maior base de dados para comparação.

Por fim, os trechos escolhidos também possuem a presença de elementos simbólicos e interpretativos relevantes.

3.3 Especificação dos modelos

Foram utilizados os modelos Google Gemini 2.0 Flash, Llama-3.3-70b-versatile e Command R +, acessados por meio das plataformas Google Gemini, Groq e Cohere, respectivamente.

3.4 Construção dos Prompts

Para preparar os modelos, todos os modelos receberam o mesmo prompt, explicando que a função deles era ajudar estudantes, independentemente do nível de conhecimento, a aprender a interpretar textos literários.

Para isso, eles deveriam analisar o texto que receberam e ensinar o aluno como pensar sobre os elementos do texto.

Outro requisito passado para os modelos foi que eles sempre respondessem em português, para padronizar as respostas.

As instruções passadas foram: usar linguagem simples e clara; não assumir conhecimento prévio; sempre basear suas explicações no texto recebido; e guiar o estudante passo a passo.

Também foi criada uma estrutura de resposta que seguia cinco passos, identificar trechos chave, trazer o significado literal, mostrar para o estudante como pensar sobre aquele trecho, trazer a interpretação e, por fim, justificar.

3.5 Critérios de avaliação

Para avaliar as respostas dos modelos, foram usados os seguintes critérios: clareza, coerência, fundamentação textual, profundidade, didática e alinhamento humano.

O critério clareza avalia a facilidade de compreensão da explicação para um aluno. A coerência é a análise da interpretação, para verificar se ela faz sentido. A fundamentação textual avalia o uso de trechos importantes do texto. A profundidade é a capacidade de ir além do superficial. A didática é a qualidade da explicação para estudantes.

Já o alinhamento humano é a comparação da resposta dos modelos com as análises especializadas, para isso foram utilizadas as resenhas encontradas nos sites SparkNotes, LitCharts.

Cada critério foi avaliado em escala de 1 a 10, em que 1 representa desempenho insuficiente e 10 desempenho excelente. As notas foram atribuídas pela autora com base na comparação entre as respostas dos modelos e análises humanas de referência.

Diferentes medidas de avaliação capturam diferentes aspectos do desempenho, e nenhuma medida isolada é suficiente para todas as tarefas [SOKOLOVA; LAPALME 2009].

3.6 Procedimento experimental

Para realizar o experimento, primeiramente foram selecionados os contos do Poe e inseridos no modelo.

Então foi feito o processamento paralelo, ou seja, o mesmo prompt foi enviado para as diferentes APIs simultaneamente.

Com isso, as respostas foram recebidas, analisadas e comparadas com interpretações humanas.

4. Experimentos e Resultados

4.1 Configuração experimental

Foram analisados quatro trechos de contos do Edgar Allan Poe. Cada trecho foi enviado aos modelos Google Gemini 2.0 Flash, Llama 3.3 70B e Command R+, utilizando o mesmo prompt e estrutura de resposta.

As análises geradas foram comparadas qualitativamente com interpretações humanas obtidas em plataformas especializadas como SparkNotes, LitCharts e SuperSummary.

4.2 Resultados quantitativos

Tabela 1. Média dos resultados de cada modelo por trecho analisado

Modelo	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Trecho 4
Gemini	9,16	9,16	9,66	9,83
Llama	6,33	7,16	7,5	6,83
Cohere	6,66	7,1	6,5	5

O Gemini manteve notas altas em todos os trechos, tendo um desempenho mais estável. O Llama teve um desempenho mediano, porém também foi estável.

Já o Cohere teve resultados inconsistentes, tendo uma nota de 7,1 no segundo trecho e apenas 5 no trecho 4.

Gráfico 1. Comparação dos modelos por critérios de avaliação

O Gemini trouxe análises muito claras, didáticas e muito parecidas com as análises humanas. Enquanto o Llama foi mais genérico, no entanto, ainda trouxe bons resultados. Já o Cohere fez análises abstratas, muito bem escritas mas sem nenhum aprofundamento.

4.3 Análise qualitativa dos resultados

A avaliação em processamento de linguagem natural frequentemente requer análises quantitativas e qualitativas [HIRSCHBERG; MANI 2002].

Um dos trechos analisados foi do conto A queda da casa de Usher, um dos clássicos de Poe.

"Durante todo um dia de outono, triste, escuro e silencioso, em que as nuvens pairavam opressivamente baixas nos céus, eu atravessara sozinho, a cavalo, uma região de terra singularmente melancólica; e, afinal, encontrei-me, ao cair das sombras da noite, à vista da melancólica Casa de Usher."

Os sites utilizados para comparação, LitCharts, SparkNotes e SuperSummary destacam a atmosfera opressiva, simbolismo da casa, sensação de decadência inevitável, isolamento e o horror gótico desse trecho.

Tabela 2. Nota de cada modelo na análise do trecho do conto A queda da casa de Usher

Critério	gemini	llama	cohere
Clareza	10	8	8
Coerência	9	8	9
Fundamentação textual	9	7	8
Profundidade	8	6	7
Didática	10	7	5
Alinhamento humano	9	7	6

Na análise do Gemini, o modelo afirma que “o autor está usando o cenário para preparar o leitor”. O que é consistente com as análises humanas comparadas. O modelo também percebe corretamente o significado da casa, da paisagem e do clima. Além de identificar a ambientação gótica com o isolamento, opressão e melancolia do trecho.

Apesar disso, ele não se aprofundou no significado da casa nem explorou o gótico, apenas o citou.

Um ponto muito forte da análise do Gemini foi a didática, trazendo perguntas, pistas textuais, interpretações e justificativas.

Mesmo sendo simplificada, a análise foi escrita pensando no ensino de literatura. Tem boa fundamentação e forte alinhamento com interpretações humanas reais.

O Llama percebeu corretamente o mistério, desconforto e a entrada em um ambiente desconhecido. Além de ter associado corretamente a chegada do outono com a mudança e identificado o isolamento do narrador.

No entanto, sua análise foi superficial, trazendo os elementos, mas não os explicando.

O Llama é coerente e correto, porém é genérico. Funciona como resumo inicial, não como análise literária.

O Cohere teve uma grande percepção atmosférica com o peso emocional, opressão e isolamento. Identificou também a relação entre o cenário e a narrativa ao dizer que “a casa é extensão do ambiente”, uma análise próxima à do LitCharts.

A sua descrição foi mais fluida e elegante linguisticamente do que os outros modelos.

Porém, sua análise foi genérica e abstrata, dizendo que o trecho trazia “algo intrigante, talvez sinistro”. Além de trazer menos foco no simbolismo estrutural e não mostrar uma análise concreta.

O modelo focou mais em ser literário do que em analisar e trazer explicações, tendo assim uma didática fraca.

4.4 Limitações observadas

A interpretação literária possui caráter subjetivo e pode variar conforme o contexto, experiência e abordagem crítica do leitor. Portanto, as análises humanas utilizadas neste trabalho não foram tratadas como interpretações absolutas, mas como referências amplamente aceitas em materiais educacionais e acadêmicos.

Textos literários permitem múltiplas interpretações, dependendo da perspectiva e do contexto do leitor [ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 2026].

O número reduzido de contos analisados limita a generalização dos resultados para toda a obra de Edgar Allan Poe ou para outros estilos literários.

Os resultados obtidos também dependem diretamente da formulação dos prompts utilizados, uma vez que pequenas alterações nas instruções podem influenciar significativamente o comportamento dos modelos.

Além disso, observou-se tendência dos modelos a simplificar interpretações complexas, frequentemente apresentando leituras mais diretas e menos ambíguas do que aquelas encontradas em análises literárias humanas.

A avaliação qualitativa foi conduzida com base nos critérios definidos pela autora, o que pode introduzir certo grau de subjetividade na atribuição das notas e interpretações comparativas.

Durante a análise alguns modelos apresentaram dificuldade em identificar elementos simbólicos mais implícitos, além de tendência à repetição estrutural entre diferentes respostas.

Embora o modelo Gemini tenha apresentado maior clareza didática, observou-se em alguns casos uma tendência à condução excessiva da interpretação, reduzindo parte da ambiguidade característica da literatura.

5. Conclusões

Este trabalho teve como objetivo analisar o desempenho de diferentes modelos de linguagem na interpretação de contos de Edgar Allan Poe, avaliando especialmente sua capacidade de produzir respostas coerentes, fundamentadas e pedagogicamente úteis.

Os resultados indicaram que o modelo Gemini apresentou desempenho superior nos critérios relacionados à clareza, didática e alinhamento com interpretações humanas amplamente aceitas.

Os modelos Llama 3.3 e Command R+ demonstraram capacidade de identificar elementos centrais dos textos, porém apresentam maior tendência a respostas superficiais ou excessivamente abstratas.

Modelos de linguagem de grande porte podem gerar textos fluentes, mas podem não possuir verdadeira compreensão de significado [BENDER et al. 2021].

Observou-se que modelos capazes de estruturar explicações passo a passo e utilizar perguntas guiadas apresentam maior potencial de apoio ao ensino de interpretação textual, especialmente em contextos educacionais introdutórios.

Apesar dos resultados positivos, notou-se que os modelos tendem a simplificar interpretações complexas e reduzir parte da ambiguidade característica da literatura, o que demonstra que a análise humana ainda possui papel fundamental no processo interpretativo.

Como trabalhos futuros, sugere-se ampliar o conjunto de textos analisados, incluir diferentes gêneros literários e realizar avaliações com participação de estudantes e professores, investigando o impacto pedagógico das respostas produzidas pelos modelos.

Referências

- BENDER, Emily M. et al. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In: *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>. Acesso em: 19 maio 2026.
- ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. *Literary Criticism*. Disponível em: <https://www.britannica.com/art/literary-criticism>. Acesso em: 15 maio 2026.
- HIRSCHBERG, Julia; MANI, Inderjeet. Evaluation of text summarization systems. In: *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Philadelphia: ACL, 2002. Disponível em: <https://aclanthology.org/P02-1040.pdf>. Acesso em: 19 maio 2026.

- HOLMES, Wayne et al. Artificial intelligence in education: Promise and implications for teaching and learning. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, v. 1, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X20300080>. Acesso em: 15 maio 2026.
- KASNECI, Enkelejda et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, v. 103, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608023000195>. Acesso em: 19 maio 2026.
- LitCharts. (2026). LitCharts: Literature Guides. Disponível em: <https://www.litcharts.com>
- PEDRO, F.; SUBOSA, M.; RIVAS, A.; VALVERDE, P. *Artificial intelligence in education: challenges and opportunities for sustainable development*. UNESCO, 2019. Disponível em: <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6533>.
- Project Gutenberg. (2026). Project Gutenberg. Disponível em: <https://www.gutenberg.org>
- SOKOLOVA, Marina; LAPALME, Guy. A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, v. 45, n. 4, p. 427–437, 2009. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457309000259>. Acesso em: 15 maio 2026.
- SparkNotes. (2026). SparkNotes: Study Guides and Literary Analysis. Disponível em: <https://www.sparknotes.com>
- SuperSummary. (2026). Disponível em: <https://www.supersummary.com>
- UNESCO. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>. Acesso em: 15 maio 2026.